

***Ecoprint* Sarana Edukasi Anak Dalam Ekonomi Kreatif Ramah Lingkungan**

Nabila Anggraeni¹, Ningtias², Nisa Istipani³, Apriyani⁴, Rita Stiaharti⁵

Keywords:
Ecoprint;
Creative economy;
Eco-friendly.

Abstract *Ecoprint educational activities are an innovative approach in introducing creative economy as well as environmental awareness values to children from an early age. This activity aims to increase children's independence in the field of creative economy and instill the value of caring for the environment through ecoprint. The method of implementation is done directly through the practice of printing leaf motifs on totebags with gradual guidance, starting from the introduction of natural materials, the process of making patterns, to producing simple works of value. The activities were designed through a fun and interactive approach to suit the children's character. The results showed that the children were able to follow the process well, showed high creativity and enthusiasm, and began to understand the value of the work produced. In addition, there is an awareness to utilize materials from the surrounding nature wisely. The conclusion of this activity is that ecoprinting can be an effective educational tool in shaping independence, creativity, and environmental awareness in children, as well as introducing the concept of creative economy from an early age.*

Kata kunci:
Ecoprint;
Ekonomi kreatif
Ramah lingkungan.

Abstrak Kegiatan edukasi ecoprint merupakan pendekatan inovatif dalam memperkenalkan ekonomi kreatif sekaligus nilai-nilai kepedulian lingkungan kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian anak dalam bidang ekonomi kreatif serta menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan melalui ecoprint. Metode pelaksanaan dilakukan secara langsung melalui praktik mencetak motif daun pada totebag dengan bimbingan bertahap, dimulai dari pengenalan bahan alami, proses pembuatan pola, hingga menghasilkan karya sederhana yang bernilai guna. Kegiatan dirancang melalui pendekatan yang menyenangkan dan interaktif agar sesuai dengan karakter anak-anak. Hasil menunjukkan bahwa anak-anak mampu mengikuti proses dengan baik, menunjukkan kreativitas dan antusias yang tinggi, serta mulai memahami nilai dari karya yang dihasilkan. Selain itu, muncul kesadaran untuk memanfaatkan bahan dari alam sekitar secara bijak. Simpulan dari kegiatan ini adalah bahwa ecoprint dapat menjadi sarana edukatif yang efektif dalam membentuk kemandirian, kreativitas, dan kepedulian lingkungan pada anak, sekaligus memperkenalkan konsep ekonomi kreatif sejak usia dini

Correspondensi Author
Nabila Anggraeni
Akuntansi
STIE Pasim Sukabumi
Nabil03anggra@gmail.com

DOI :
10.5281/zenodo.15603972

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15603972>

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk sejak usia dini. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dikenalkan pada kegiatan yang tidak hanya mendidik secara akademis, tetapi juga menimbulkan kemampuan berkreasi dan kesadaran terhadap lingkungan. Namun, di lingkungan masyarakat sekitar kegiatan KKM yaitu Desa Jambenenggang yang terletak di Kecamatan Kebonpedes, anak-anak cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas pasif dan kurang dikenalkan pada nilai-nilai kreativitas, kemandirian, dan kepedulian lingkungan. Kurangnya pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan aspek ekologis dan ekonomi kreatif menjadi permasalahan yang perlu diatasi sejak usia dini. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam pembentukan karakter, kemandirian, dan kepedulian sosial sejak dini.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, Desa Jambenenggang memiliki kekayaan alam yang melimpah dalam hal keanekaragaman tumbuhan, terutama berbagai jenis daun yang tumbuh subur di lingkungan desa. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembuatan ecoprint, dimana tumbuhan tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk mencetak motif-motif yang estetis pada kain sehingga menghasilkan produk kreatif jangka panjang (Muannisa et al. 2024)

Pengertian ecoprint sendiri adalah metode pencetakan motif pada kain dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, dan kulit kayu, yang menghasilkan pola unik dan artistik tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya (Kusuma, D. A., Santoso, H. B., & Wulandari, 2020 dalam Himmah, Mahanani, and Kholifah, 2025). Selain itu, Ecoprint merupakan salah satu teknik pewarnaan kain yang saat ini sedang tren di kalangan pelaku usaha busana dan pengrajin tekstil (Irmayanti et al., 2020 dalam Hikmah and Sumarni, 2021). Oleh karena itu, ecoprint dapat menghasilkan ekonomi kreatif untuk anak. Ekonomi kreatif adalah konsep yang menggabungkan antara kreativitas yang mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia dengan informasi (Arjana, 2016 dalam Saptutyingsih dan Kamiel, 2020)

Urgensi dari kegiatan ini yaitu untuk menciptakan ruang pembelajaran alternatif yang kreatif, edukatif, serta memberi dampak positif secara ekonomi dan ekologis. Ecoprint sebagai metode mencetak motif dari daun dan bunga ke kain menjadi pilihan media yang sesuai karena selain mudah untuk diterapkan, juga dapat memanfaatkan sumber daya alam sekitar tanpa merusak lingkungan. Kegiatan ini sejalan dengan semangat ekonomi kreatif dan prinsip keberlanjutan, yang penting diperkenalkan sejak usia dini. Oleh karena itu, kegiatan ecoprint kepada anak-anak tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga membentuk pola pikir kreatif dan cinta lingkungan serta dapat menumbuhkan jiwa ekonomi sejak dini.

Rencana pemecahan masalah dilakukan dengan merancang kegiatan edukatif dengan praktik langsung, yaitu pelatihan ecoprint yang sederhana, menyenangkan, dan disesuaikan dengan usia peserta (5-12 tahun). Anak-anak akan diajak untuk memilih sendiri-sendiri bahan ecoprint, serta mencetaknya pada kain yang disediakan. Kegiatan ini diharapkan mendorong anak untuk lebih aktif, kreatif, dan menghargai hasil karyanya sendiri.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas anak melalui media ecoprint yang juga memperkenalkan nilai ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam memberikan dampak sosial kepada masyarakat sekitar melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).

METODE DAN STRATEGI

Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif edukatif, yaitu melibatkan anak-anak sebagai subjek aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan melalui metode demonstrasi, praktik langsung dan refleksi bersama. Menurut Pupuh Fathurrahman (2017 dalam Fince,

Ramadhan, dan Gagaramusu, 2015) Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa (peserta didik) suatu proses, situasi, benda atau cara kerja suatu produk teknologi yang sedang dipelajari. Tujuan penerapan metode ini adalah untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami proses ecoprint, tetapi juga mengalami secara langsung nilai-nilai kreativitas, kemandirian, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Kegiatan dilaksanakan di Lapang Boring, Kecamatan Kebonpedes, dengan melibatkan 20 orang peserta anak-anak berusia 5-12 tahun. Mitra dalam kegiatan ini adalah orang tua peserta yang merupakan warga sekitar serta RT setempat yang turut membantu dalam mobilisasi peserta serta penyediaan sarana lokasi kegiatan.

Tabel 1 Tahap pelaksanaan kegiatan Ecoprint

Tahap	Sesi	Kegiatan	Keterangan
Persiapan	1	Koordinasi dengan Orang tua peserta dan RT setempat	Menentukan jadwal, peserta, dan lokasi kegiatan
	2	Survei lokasi dan penyiapan alat dan bahan untuk ecoprint	Alat dan bahan: Totebag, plastik, gunting, batu
	3	Penyiapan dan pencetakan materi edukatif	Materi berisi panduan ecoprint, langkah-langkah, dan contoh karya. Dicitak berwarna agar menarik dan mudah difahami anak-anak
Pelaksanaan	1	Pengenalan ecoprint dan nilai kreatif serta ramah lingkungan	Edukasi disampaikan melalui gambar, cerita, dan tanya jawab interaktif
	2	Anak-anak diarahkan untuk mencari dan memilih sendiri dedaunan dari sekitar lokasi	Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan kepada anak
	3	Demonstrasi teknik ecoprint	Anak-anak melihat langsung langkah-langkah pembuatan ecoprint
	4	Praktik ecoprint oleh peserta	Peserta dibimbing mencetak daun secara mandiri
	5	Presentasi karya dan apresiasi	Hasil karya ditampilkan, anak-anak menceritakan proses dan diberi apresiasi
Evaluasi	1	Observasi keaktifan, dan evaluasi sikap peserta	Menggunakan persentase

PROGRAM UNGGULAN

Kegiatan ecoprint ini menitikberatkan pada keterlibatan anak secara aktif dalam seluruh proses, mulai dari eksplorasi lingkungan sekitar untuk mencari daun dan bunga, hingga mencetaknya

langsung pada kain. Anak-anak belajar untuk mengenali tanaman di lingkungan mereka serta memanfaatkannya secara bijak tanpa merusak, memilih warna, tekstur dan bentuk dari tanaman, lalu menatanya di atas kain sebagai media karya.

Proses pencetakan dilakukan dengan teknik sederhana yang aman, yaitu teknik pukul tanpa menggunakan pewarna buatan maupun bahan kimia. Hasil karya tersebut juga dapat dijadikan sebagai media apresiasi diri, yaitu totebag yang dapat dibawa pulang. Selain melatih motorik halus dan kreatifitas visual, kegiatan ini juga dapat membangun rasa percaya diri serta memperkenalkan konsep nilai guna dan potensi ekonomi dari hasil karya mereka sendiri.

Dengan metode langsung praktik dan eksplorasi, kegiatan ecoprint ini bukan hanya sebagai aktivitas seni, melainkan sebagai sarana pendidikan karakter dan kemandirian sejak usia dini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ecoprint dilaksanakan pada hari Minggu, 4 Mei 2025 pada pukul 09.00 di Lapangan Boring, Kecamatan Kebonpedes. Melibatkan 20 anak dari usia 5-12 tahun. Adapun hasil ketercapaian tujuan kegiatan ini diantaranya adalah:

Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Lingkungan

Melalui kegiatan ini, anak-anak mampu mengenali berbagai jenis daun dan bunga di sekitar lingkungan mereka yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ecoprint. Tahapan eksplorasi lingkungan berhasil meningkatkan kepekaan dan ketertarikan anak-anak terhadap tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan mereka tinggal.

Gambar 1 Proses pemilihan tanaman Pengembangan Keterampilan Motorik dan Kreatifitas

Dalam tahap praktik, anak-anak menyusun motif di atas kain dan memukulnya menggunakan teknik *pounding*. Kegiatan ini meningkatkan keterampilan motorik halus serta menumbuhkan kreativitas anak

dalam memilih pola dan warna alami, seperti yang diungkapkan oleh Wulandari dan Budiman (2023) bahwa teknik ecoprint efektif untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan motorik anak usia dini

Gambar 2 Proses Pelaksanaan Ecoprint menggunakan Teknik Pounding Pengenalan Nilai Ekonomi Kreatif

Anak-anak diberi penjelasan mengenai potensi ecoprint sebagai produk kreatif yang bernilai ekonomis. Anak-anak dikenalkan konsep nilai guna dan nilai jual. Hasil karya mereka dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Kegiatan ini juga memperkenalkan konsep sederhana tentang ekonomi kreatif secara kontekstual.

Luaran Produk

Produk yang dihasilkan berupa ecoprint pada kain blacu berbentuk tas yang berukuran 25x30 cm.

Tabel 2 Spesifikasi produk ecoprint

Komponen	Keterangan
Media	Kain blacu berbentuk tas
Bahan Alami	Daun singkong, tanaman liar, bunga
Teknik	Pounding manual menggunakan batu
Alat tambahan	Batu, plastik, gunting
Keunggulan	Proses sederhana, ramah lingkungan, aman untuk anak-anak, hasil motif unik
Kelemahan	Hasil bergantung pada tekanan, warna dapat memudar tanpa fiksasi khusus

Gambar 3 Hasil Produk Ecoprint

Evaluasi kegiatan dan pembahasan

Keantusiasan anak-anak selama melakukan kegiatan tercatat tinggi, dengan tingkat kehadiran mencapai 100% dan tingkat keaktifan saat praktik sebesar 90% berdasarkan observasi dan fakta lapangan. Mayoritas peserta mampu mengikuti seluruh tahapan dengan mandiri dan tertib, meskipun beberapa masih memerlukan bimbingan saat proses pemukulan.

TAHAPAN EVALUASI DAN MONITORING

Sebagai bagian dari upaya pengembangan kegiatan ecoprint yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menjadi bahan pertimbangan kegiatan serupa di masa mendatang. Melalui evaluasi ini hambatan maupun kekurangan selama kegiatan dapat diidentifikasi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi perbaikan ke depan.

Adapun beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan ecoprint selanjutnya meliputi:

1. Penyesuaian waktu kegiatan, kegiatan yang terlalu panjang dapat mengurangi efektivitas dan pembelajaran, sehingga ke depan perlu dibuat pembagian sesi yang lebih singkat agar lebih kondusif dan terstruktur.
2. Persiapan alat yang digunakan, penggunaan batu sebagai alat pemukul daun kurang efektif serta hasil printing yang tidak maksimal. Ke depan, disarankan untuk menggunakan palu kayu kecil yang lebih aman untuk anak juga untuk memaksimalkan hasil printing
3. Pemantauan Pasca kegiatan. Monitoring lanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah anak-anak tetap mempraktikkan keterampilan yang telah diajarkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ecoprint yang dilaksanakan kepada anak-anak usia 5–12 tahun berhasil meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan memanfaatkan bahan alam secara kreatif dan ramah lingkungan, karena mereka belajar mengenali dan memanfaatkan tumbuhan lokal secara bijak tanpa merusak alam. Selain itu peserta juga mampu menghasilkan karya ecoprint sederhana dengan antusiasme yang tinggi, serta memahami nilai-nilai ekonomi kreatif sejak dini. Ini dapat menjadi fondasi awal untuk membangun kemandirian dan jiwa

kewirausahaan sejak dini yang memiliki potensi ekonomi kreatif jangka panjang, karena hasil tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai jual. Dan juga melatih dan menanamkan jiwa bisnis secara sederhana pada anak-anak.

Sebagai saran, kegiatan serupa ke depan perlu disiapkan dengan alat yang lebih sesuai, seperti penggunaan palu kayu kecil, serta lebih mengatur waktu untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Selanjutnya, perlu dilakukan upaya pemantauan dan tindak lanjut pascakegiatan guna memastikan anak-anak tetap menerapkan keterampilan ecoprint secara mandiri. Pelibatan orang tua dan lingkungan sekitar dapat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ini dan memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis ramah lingkungan di tingkat rumah tangga.

DAFTAR RUJUKAN

- Fince, Achmad Ramadhan, and Yusdin Gagaramusu. 2015. "Penerapan Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Penyebab Benda Bergerak Di Kelas I SD Kecil Pangi Kecamatan Parigi Utara Kabupaten Parigi Moutong." *Jurnal Kreatif Tadulako Online* 3(1): 1–22.
- Hikmah, Rezkiyana, and Ria Asep Sumarni. 2021. "Pemanfaatan Sampah Daun Dan Bunga Basah Menjadi Kerajinan Ecoprinting." *Jurnal Abdidas* 2(1): 105–13.
doi:10.31004/abdidas.v2i1.225.
- Himmah, Laila Nurul, Chytra Mahanani, and Nur Kholifah. 2025. "Peningkatan Ekonomi Kreatif Desa Pacarejo Gunungkidul Melalui Pelatihan Teknik Ecoprint Pendahuluan." 5(2): 770–77.
- Muannisa, Annis, Edy Soesanto, Abida Ardelia, Indana Farikha Ma'wa, Ummi, Nurus Salamah, and Audina Fitriyana. 2024. "PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN ECOPRINT DI DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA KUDUS." *Jurnal Abdimas Indonesia* 6(2): 78–84.
- Saptutyingsih, Endah, and Berli Paripurna Kamiel. 2020. "Mendorong Ekonomi Kreatif Melalui Produk Ecoprint Melalui Pemanfaatan Potensi Alam Di Dukuh Glugo Bantul." *Warta LPM* 24(1): 145–58.
doi:10.23917/warta.v24i1.11081.
- Wulandari, Henry, and Haris Budiman. 2023. "Media Hydro Tubewulan Sebagai Penyalur Limbah Air Rumah Tangga Dalam Mengembangkan Kecerdasan Naturalis Pada Anak." 7(1): 510–26.
doi:10.31004/obsesi.v7i1.3654.